

INCORPORAÇÃO DAS TICS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS DOCENTES E DISCENTE NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANAUS

 DOI: 10.5281/zenodo.15508562

Maria da Conceição Lima da Silva

Doutora e Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas - UNIDA, Graduação em Licenciatura em Filosofia pela Universidade São Francisco, USF, Bragança Paulista, Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Especialização. Em Psicopedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM; Especialização em Tecnologias Aplicada na Educação pela Univ Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS e Especialização em Formação Continuada em Mídias na Educação - pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM e Administração Escola, Supervisão e orientação.

RESUMO

Este artigo analisa os tipos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em duas escolas municipais de Manaus, Amazonas, nos anos de 2019 e 2020. A pesquisa, de abordagem qualitativa, investigou como as TICs foram incorporadas às práticas pedagógicas antes e durante a pandemia da COVID-19. Por meio de entrevistas com professores, aplicação de questionários e análise documental, identificaram-se os principais recursos tecnológicos empregados, os desafios enfrentados por educadores e alunos e os impactos dessas tecnologias na continuidade do processo educativo. Os resultados revelam avanços pontuais, mas também limitações significativas relacionadas à infraestrutura, à formação docente e ao acesso desigual às tecnologias. O estudo conclui que o uso das TICs na educação básica deve estar articulado a políticas públicas de inclusão digital e formação continuada dos profissionais da educação.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação; Ensino Fundamental; Educação Básica; Ensino remoto; Prática pedagógica.

ABSTRACT

This article analyzes the types of Information and Communication Technologies (ICTs) used in the teaching and learning process of 9th-grade students in two municipal schools in Manaus, Amazonas, during the years 2019 and 2020. This

qualitative research investigated how ICTs were integrated into pedagogical practices before and during the COVID-19 pandemic. Through interviews with teachers, student questionnaires, and document analysis, the study identified the main technological resources used, the challenges faced by educators and learners, and the impact of these technologies on maintaining educational continuity. The results show isolated progress but also significant limitations related to infrastructure, teacher training, and unequal access to digital tools. The study concludes that the use of ICTs in basic education must be supported by public policies aimed at digital inclusion and continuous teacher training.

Keywords: Information and Communication Technologies; Elementary Education; Basic Education; Remote Learning; Pedagogical Practice.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na educação tem se intensificado, impulsionada pelas transformações digitais que afetam todos os setores da sociedade, inclusive a escola. A presença das TICs no ambiente escolar não apenas altera a forma como o conhecimento é transmitido, mas também desafia práticas pedagógicas tradicionais, exigindo dos educadores novas competências e uma postura crítica e reflexiva diante da mediação tecnológica.

No contexto brasileiro, e mais especificamente na região Norte, o uso das TICs em escolas públicas representa tanto uma possibilidade de inovação quanto um desafio em virtude das desigualdades estruturais e de infraestrutura tecnológica. Neste cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar os tipos de tecnologias da informação e comunicação utilizadas na prática educativa no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em duas escolas municipais de Manaus, no Amazonas, durante os anos de 2019 e 2020.

A escolha do recorte temporal coincide com a transição entre o ensino presencial e o ensino remoto emergencial em função da pandemia da COVID-19, o que proporciona um panorama singular de como as escolas lidaram com a integração das TICs em um contexto de crise. Assim, esta investigação busca compreender não apenas quais ferramentas tecnológicas foram utilizadas, mas também como elas foram inseridas nas práticas pedagógicas, qual o nível de apropriação por parte dos docentes e discentes, e quais os impactos percebidos no processo de ensino-aprendizagem.

2. MARCO TEÓRICO

A discussão sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no ambiente escolar está atrelada às transformações tecnológicas e às exigências de uma sociedade globalizada e digital. Segundo Valente (2018), as TICs na educação não devem ser vistas apenas como ferramentas auxiliares, mas como elementos centrais na reorganização das práticas pedagógicas, favorecendo a aprendizagem ativa, a autonomia dos alunos e a construção do conhecimento de forma colaborativa.

Moran (2015) defende que a inserção das tecnologias deve estar associada à mudança do papel do professor, que passa de transmissor de conteúdos a mediador do conhecimento. Essa transição exige formação continuada, abertura ao novo e uma prática reflexiva, centrada no aluno e em suas necessidades. O uso efetivo das TICs, portanto, requer planejamento pedagógico intencional e alinhado às diretrizes curriculares, como destaca a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que incentiva a utilização de recursos tecnológicos como forma de ampliar as possibilidades de ensino-aprendizagem (Brasil, 2017).

Castells (2011) reforça a ideia de que vivemos em uma sociedade em rede, em que o acesso à informação e a capacidade de interação digital são fatores determinantes para a inclusão social e educacional. Nesse contexto, as escolas têm o papel fundamental de preparar os alunos para atuarem criticamente nesse novo cenário, promovendo competências digitais desde o ensino básico.

Entretanto, o uso das TICs nas escolas brasileiras ainda enfrenta obstáculos significativos, como desigualdades no acesso à internet, carência de equipamentos e ausência de formação adequada dos professores (UNESCO, 2020). No Norte do Brasil, essas dificuldades são mais evidentes devido às disparidades regionais, o que compromete o pleno desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia.

Assim, o presente estudo se ancora na compreensão de que a incorporação das TICs no ensino exige uma abordagem sistêmica, que envolva infraestrutura, políticas públicas, currículo, formação docente e participação ativa dos alunos no processo educacional.

2.1 O USO DO COMPUTADOR PARA A EDUCAÇÃO

A tecnologia educacional é o campo do conhecimento que se sujeita aos objetivos educacionais, segundo Magalhães e Amorim (2003), ela busca subsidiar completamente a ação de ensinar e de aprender de uma maneira que venha tornar disponível a disponibilização de maneiras adequadas de aplicação dos recursos tecnológicos na educação, isto mostra um novo significado em relação as atribuições e função da instituição escolar que passar a ter e ser enriquecida com a dimensão dos novos mananciais de informações e ferramentas tecnológicas, sem fugir das preocupações no que diz respeito as técnicas e seu ajustamento às necessidades e à realidade dos educandos, da escola, do professor, da cultura onde a educação está inserida.

Sabemos que é contínua essas transformações tecnológicas em todo o planeta e isso vem dominando as relações sociais. Nesta visão a Escola, ambiente onde se ergue a educação formal e, assim sendo, é um ambiente por natureza social, já começou a refletir sobre a chegada das tecnologias no caso o computador e a internet, em todo o contexto educativo. A escola começa a se encaixar no uso dos recursos tecnológicos para mudar suas praticas, maneiras, formas e metodologias apropriadas a cada conjuntura social. Nesse rumo, o tablet, o celular, os vídeos, computadores, a Internet, o material impresso entre outros, possibilitam uma articulação entre o surgimento de uma nova linguagem e novas maneiras de assimilação do conhecimento na escola (MAGALHÃES e AMORIM, 2003).

Dentro da escola na atualidade e para Gouvêa (2001), é inimaginável construirmos ou até mesmo executarmos qualquer tarefa sem o uso das tecnologias, principalmente do computar e da internet. Acervos de livros, cadernos, blocos de anotações agenda escolar e planilha construídas em papel, tudo isso e outros foram absolvidos por arquivos no computador, pois, eles podem tornar mais executável facilitando e ou revolucionando várias ações educativas que levariam muito tempo para construir é ou até mesmo finalizar, deste a entrega das notas, médias, o controle das faltas e da presença, a construção e o prazo da entrega das transferências e dos históricos de notas dos alunos, etc.

Gouvêa (2001), destaca que em relação à avaliação escolar, se construída e elaborada com a utilização softwares voltados para educação, com o apoio da

internet e também de editores de texto, pode ganhar uma nova estrutura, deixando de serem padronizadas e também pode passar a ter um olhar diferenciado, respeitando e levando em considerações as diferenças individuais de cada aluno, uma vez que somos impares e aprendemos de maneiras e em tempos diferenciados.

Diante do parágrafo acima, fica claro que a assistência da tecnologia deixa de ser indispensável somente das ações administrativas passando a fazer parte e ou ocupando um lugar que contribuirá sendo aplicada de maneira bem mais dinamica, criativa e critica: a sala de aula. Assim, segundo Magalhães e Amorim (2003), sem o uso e a mediação tecnológica o aluno fica restringido apenas ao conhecimento restrito ou seja somente do professor e do livro didático. Na atualidade já se percebe com maior clareza o descontentamento de todos os discentes quando nós referimos ao formato das práticas "tradicionais", estamos falando das aulas expositivas onde ainda somente são empregados materiais como a lousa, o quadro, o apagador e o pincel, ou seja sem a mediação tecnológica, assim o aluno fica refém do que está escrito no livro didático e nas explicações do professor.

O aprender por aprender vai deixando de existir aos poucos, agora na sociedade contemporânea a grande maioria dos alunos necessitam saber para que e por que é necessário saber certo tema ou assunto. Estamos diante do ato de aprender utilitário, isto é, só aprendo se for útil, se for indispensável para seguir e entrar no mercado de trabalho, visando o retorno financeiro. A internet está presente em nossos domicílios e quanto a isso não tem retorno ou seja não tem mais como viver de acordo com a sociedade se ela não estiver presente em sua vida, porque através dela, por exemplo, torna-se tangível velejar pelo corpo humano e contemplar todo o universo sem sair do lugar (MAGALHÃES e AMORIM, 2003).

As atividades pedagógicas tem um novo desafio, elas podem incentivar, os alunos e deixá-los animados e entusiasmados da mesma maneira que eles ficam quando estão jogando no celular ou no computador, assistindo filme cheio de efeitos especiais. É necessário que a escola fique moderna para inserir-se no compasso da sociedade tecnológica, deixando bem longe e descartando assim o perigo de ser uma instituição desatualizada, superada e superficial. Embora em um processo bem pausado, ela está buscando se atualizar. É necessário refletir ainda se os professores, as escolas e o sistema educacional estão preparados ou querendo

participar dessa mudança da educação sintonizada com a tecnologia (GOUVÊA, 2001).

Na ótica construtivista, o conhecimento emana de construções sucessivas com elaborações permanentes com estas estruturas atuais. Nessa concepção para Moraes (2006), a aprendizagem é produto da relação sujeito/objeto. Ressalta nesta concepção alguns autores como: Jean Piaget, Vygotsky, dentre outros. Ou seja, deve-se acompanhar e aliar a evolução que acontece ao redor e dentro de todo o mundo das ciências, da técnica e das tecnologias, mas também de colaborar para restabelecer a harmonia entre a formação tecnológica do professor e do aluno para que ele possa resistir a um mundo cada vez mais tecnológico, digital e globalizado.

No mundo globalizado atual a educação está voltada à pessoa que compreende a importância do raciocinar crítico e criativo, ela é capaz de unir e trabalhar de forma colaborativa com as inteligências humanas e as inteligências tecnológicas, no entanto, só o homem e/ou a mulher são capazes de ultrapassar e criar estas novas tecnologias (MORAES, 2006).

Kenski (2006) afirma que tecnologias (Tis) servem de apoio e nas interações sociais e ampliação do conhecimento global. Através delas, surge uma nova cultura com ressignificação de padrões sócio-culturais. Deste modo, é necessário que o uso do computador esteja articulado com os entendimentos de aprendizagem e seja transformado em instrumento adequado às disciplinas, isto é fundamental para o desenvolvimento da inteligência do docente e do discente. Portanto, há uma heterogeneidade de concepções na aprendizagem por meio das novas tecnologias de informação e comunicação, pode ser empregada por profissionais da educação e qualquer situação educacional tem como início como ponto de partida o meio, ou seja, a escola e a sala de aula deve ter a apresentação do professor com explicação de como será utilizado as novas ferramentas das novas tecnologias de informação e comunicação.

O ato de acessar um novo canal de ensino por meio das novas tecnologias de informação e comunicação vai exigir planejamentos para uma nova reestruturação nos demais meios e a indagação, reflexão acerca do que cada um desses meios está atingindo os alunos no sentido de despertar a curiosidade para a busca de dados, prazer, desejo de compartilhar todos conhecimentos com outras pessoas, de construir, de contemplar o mundo fora das vias da escola (KENSKI, 2006).

Para Valente (1991), transformando as questões das novas tecnologias de informação e comunicação na escola, esta pode ser transformada com o professor no papel de mediador, repassando os dados, as informações, atuando como um facilitador no processo ensino-aprendizagem. Para tanto, a internet, o computador são instrumentos de motivação tanto para alunos e quanto para todos os professores desde que sua inclusão não seja de formas arbitrárias e arrogante, mas determinada e compreendida pelo professor e entendido por alunos em sala de aula.

De acordo com Valente (1993), as novas tecnologias não são uma coletânea de máquinas e seus acessórios de softwares, na verdade elas agrupam uma forma de pensamentos que orientam as pessoas a enfrentar o mundo de uma forma privativa, como se fosse a pessoa e a máquina e ninguém mais. Não é bem assim, os computadores envolvem uma forma de pensar que são elementarmente técnicas e dependem de milhares de pessoas interligados para ter o melhor resultados na sala de aula e ter conhecimento e aprendizagem adequadas e práticas.

O uso pedagógico do computador possibilita ao discentes e ao professor explorar concepções de aprendizagem que contestam a escola tradicional, onde a relação que o sujeito estabelece com o objeto delibera novos conhecimentos sobre os universos de construção de novas descobertas. Nesse caso, o objetivo da formação desse profissional não deve apenas ser a obtenção de novas técnicas ou novas metodologias de ensino, mas a de conhecer profundamente os diversos processos de aprendizagem (VALENTE, 1993).

Segundo Moraes (2006), o papel principal do professor com as novas tecnologias de informação e comunicação, é garantir a coesão didática do Segundo Moraes (2006), o papel principal do professor com as novas tecnologias de informação e comunicação, é garantir a coesão didática do processo ensino aprendizagem. As atividades cognitivas dos alunos devem ser alicerçadas por meio de uma ampla fundamentação com ensino adequado a idade, turma e percepção. Deve ser ofertado na escola com professor orientador que tenha a perspectiva a todas as atividades organizadas dentro e fora da escola, a todos o alununado, independente de sua classe social, cor, sexo, religião, ou meio em que vive, há que sempre pensar em situações didáticas inclusivas e não exclusivas.

Portanto, o aproveitamento do computador na educação como recurso pedagógico deve estar conectado à realidade social, dentre às necessidades e interesses de cada escola, com uma perspectiva pedagógica social. A utilização do computador na complementação da aprendizagem deve ser utilizado para todas as disciplinas, no no dia-a-dia em sala de aula e fora dela (MORAES, 2006).

Desta forma, as varias transformações pedagógicas não dependerão unicamente da instalação de internet e computadores nas escolas, e sim com espaços criados para utilização pelo aluno em dias que não está em estudo e necessita fazer seus trabalhos escolares, que a escola disponha de um espaço que possa ser utilizado o ano inteiro por seus alunos, isto facilita a vida de quem quer melhorar seu desempenho e ampliar sua aprendizagem cognitiva e educacional.

Ao que tange a informática educativa esta implica na exploração do professor e do aluno que por meio destes recursos terá um aproveitamento adequado com o planejamento do educador e da escola, uma vez que o computador é um recurso pedagógico importante e primordial na atualidade (MORAES, 2006).

3.METODOLOGIA

Esta pesquisa possui abordagem qualitativa, com caráter descritivo e exploratório, uma vez que visa compreender os fenômenos educacionais a partir das experiências e percepções dos sujeitos envolvidos. O estudo foi realizado em duas escolas municipais de Manaus, que atendem alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, escolhidas intencionalmente por estarem localizadas em regiões com diferentes contextos socioeconômicos.

A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e julho de 2021, por meio de entrevistas semiestruturadas com 10 professores que atuaram no período de 2019 a 2020, além da aplicação de questionários aos alunos e análise documental (planos de aula, registros pedagógicos e relatórios das escolas). As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme proposta de Bardin (2011), a fim de identificar categorias relacionadas ao uso das TICs no processo educativo.

Os critérios éticos foram respeitados, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por parte dos participantes.

4. RESULTADOS

Os dados analisados revelam uma diversidade de recursos tecnológicos utilizados no processo educativo das duas escolas. Em 2019, ainda em modelo presencial, as principais TICs empregadas incluíam o uso de computadores nos laboratórios de informática, data shows para apresentações multimídia e plataformas digitais complementares, como vídeos educativos do YouTube e jogos interativos.

Com a chegada da pandemia em 2020 e a suspensão das aulas presenciais, houve uma transição emergencial para o ensino remoto. As principais tecnologias utilizadas passaram a ser aplicativos de mensagens (como o WhatsApp), videoconferências por meio do Google Meet e plataformas educacionais como o Google Classroom. No entanto, os resultados indicam que essa transição foi marcada por dificuldades, sobretudo relacionadas à falta de acesso à internet por parte dos alunos, à formação inadequada dos professores em relação ao uso das ferramentas digitais e à ausência de planejamento pedagógico voltado para o ensino remoto.

Apesar dessas barreiras, os professores relataram que as TICs contribuíram para manter o vínculo com os estudantes e possibilitaram a continuidade do processo de aprendizagem, ainda que de forma limitada. A análise também mostrou que os alunos mais engajados com o uso das tecnologias apresentaram maior participação e desempenho nas atividades propostas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados demonstrou que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação nas duas escolas municipais de Manaus foi marcado por avanços e desafios. Em um primeiro momento, as TICs eram utilizadas de forma complementar às aulas presenciais; com a pandemia, tornaram-se essenciais para a continuidade das atividades escolares, mesmo diante de limitações estruturais e pedagógicas.

Os resultados indicam que a presença das TICs na prática educativa depende não apenas da infraestrutura tecnológica, mas principalmente da formação dos professores e da mediação pedagógica intencional. A experiência vivida entre 2019 e 2020 evidencia a necessidade de políticas públicas que promovam o acesso equitativo às tecnologias e invistam na capacitação contínua dos educadores para o uso crítico e criativo das TICs.

Assim, reforça-se a importância das tecnologias não apenas como ferramentas, mas como aliadas na construção de uma educação mais dinâmica, interativa e acessível a todos os estudantes.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 7 maio 2025.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GOUVÊA, Gladys Maria Pimenta de Almeida. *Tecnologias no processo ensino-aprendizagem*. Petrópolis: Vozes, 2001.

KENSKI, Vani Moreira. *Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação*. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006.

MAGALHÃES, José Bezerra; AMORIM, Ana Cristina. *Tecnologias na educação: ferramentas para a prática pedagógica*. Brasília: Plano Editora, 2003.

MORAES, Maria Cândida. *O paradigma educacional emergente*. Campinas, SP: Papirus, 2006.

MORAN, José Manuel. *A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá*. 20. ed. Campinas, SP: Papirus, 2015.

UNESCO. *Educação e COVID-19: repensando o futuro da escola*. Paris: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2020. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/>. Acesso em: 7 maio 2025.

VALENTE, José Armando. *Tecnologia e educação: o computador na sala de aula*. Campinas: UNICAMP/NIED, 1991.

VALENTE, José Armando. *O uso da informática na construção do conhecimento*.
Campinas: UNICAMP/NIED, 1993.

VALENTE, José Armando. *Tecnologia na escola: a nova educação que desejamos*.
2. ed. São Paulo: Avercamp, 2018.